

DOI: [10.5281/zenodo.10884337](https://doi.org/10.5281/zenodo.10884337)

ENSINO COLABORATIVO: UMA NARRATIVA DE EXPERIÊNCIA

Gabriela de Oliveira Ribeiro¹

Ivana dos Santos Ribeiro²

Resumo

O relato de experiência apresentado neste resumo expandido destaca a importância do ensino colaborativo na educação inclusiva e a falta de formação docente nessa estratégia pedagógica. A autora da pesquisa destaca a necessidade de formação continuada para que a escola inclusiva não se restrinja apenas à inclusão de alunos com necessidades específicas de aprendizagem em sala de aula comum, mas garanta a permanência desses alunos na escola e seu aprendizado de qualidade. A pesquisa enfatiza que a formação docente e o diálogo entre professores do atendimento educacional especializado (PAEE) e do ensino comum são fundamentais para que se alcancem objetivos e propostas pedagógicas comuns, a fim de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade. O ensino colaborativo é uma estratégia pedagógica que envolve a colaboração entre professores e alunos, com o objetivo de promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades específicas de aprendizagem. Nesse sentido, a experiência vivida em sala de aula comum, nas aulas de Geografia do 7º ano, no Colégio CED - 02, Riacho Fundo 1, foi fundamental para demonstrar como o ensino colaborativo pode ser efetivo na prática. A autora da pesquisa destaca que o diálogo entre os professores de Geografia e do PAEE, assim como a disponibilidade e a abertura dos alunos em ajudar uns aos outros, foram fatores essenciais para o sucesso do ensino colaborativo.

Palavras-chave: Ensino colaborativo. Educação inclusiva. Formação docente.

Introdução

O processo de escolarização de estudantes com necessidades específicas de aprendizagem representa um desafio para os professores especialistas em educação especial e professores da sala de aula comum. Dessa forma, o presente estudo objetiva investigar a efetividade do ensino colaborativo como estratégia para a prática pedagógica inclusiva, bem como as barreiras para a sua implementação em salas de aula comuns. Assim o presente estudo tem por objetivo geral analisar a efetividade do ensino colaborativo como estratégia

1 Especialista em Educação Especial: ensino do aluno com deficiência auditiva (Claretiano).

2 Especialista em Libras (Unidompedro).

DOI: [10.5281/zenodo.10884337](https://doi.org/10.5281/zenodo.10884337)

para a prática pedagógica inclusiva em salas de aula comuns. Os objetivos específicos são: identificar as políticas públicas de inclusão escolar para alunos com necessidades específicas de aprendizagem na rede regular de ensino; investigar as estratégias de ensino que valorizam a heterogeneidade humana e estimulam a participação de todos no processo de ensino e aprendizagem. analisar as barreiras para a implementação do ensino colaborativo em salas de aula comuns; verificar a eficácia do ensino colaborativo como estratégia para a prática pedagógica inclusiva em salas de aula comuns e por fim propor recomendações para a implementação do ensino colaborativo em salas de aula comuns. Para reforçar o aprofundamento teórico, foram selecionados os autores Marin e Braun (2014), (GUENTHER, 2003); (SASSAKI, 1999); (GROLLMUS; TARRÈS, 2015); Leme e Ricardo (2022) e Vilaronga e Mendes (2014) os quais consideramos dialogar com os objetivos propostos.

Referencial Teórico

A inclusão educacional é um processo no qual as instituições de ensino devem se adaptar para garantir a plena participação dos alunos com deficiências em seus ambientes, enquanto os alunos com necessidades específicas de aprendizagem se preparam para assumir seus papéis nesses ambientes. Nesse contexto, os professores enfrentam o desafio de criar estratégias para que todos aprendam juntos na escola, independentemente de suas condições individuais, biológicas, sociais e culturais. A parceria entre o professor da sala de aula comum e o professor especialista em educação especial, através do ensino colaborativo, é uma estratégia que tem sido utilizada em alguns países para enfrentar essa realidade.

Pensar o processo de escolarização de estudantes com necessidades específicas de aprendizagem é um desafio que permeia o cotidiano de muitos professores especialistas em educação especial e de professores da sala de aula comum, os quais diariamente se questionam de que forma podem garantir a aprendizagem de seus alunos diante de tantas contradições e limitações presentes no contexto escolar. Nesse sentido, iniciamos este relato com as seguintes indagações: o ensino colaborativo é, de fato, uma estratégia possível para a prática pedagógica inclusiva? Quais as barreiras para a materialização do ensino colaborativo em salas de aula comuns?

DOI: 10.5281/zenodo.10884337

As políticas públicas de inclusão escolar de alunos com deficiência na rede regular de ensino representam a possibilidade de um novo olhar para esses estudantes e evidenciam novas concepções, determinando que deva haver, além da presença física desses alunos, o desenvolvimento pessoal e intelectual de cada indivíduo. (GUENTHER, 2003)

A inclusão educacional é o processo em que as instituições de ensino devem se adaptar para garantir a plena participação dos alunos com deficiências em seus ambientes; e, simultaneamente, esses alunos se preparam para assumir seus papéis nesses ambientes (SASSAKI, 1999, p. 12). Pautadas pelo conceito de inclusão educacional, partimos para a análise de elaboração de estratégias de ensino que colaborem para o atendimento às necessidades educacionais que os alunos com deficiência em sala de aula apresentam. É uma das maneiras que queremos aqui evidenciar é a inserção de práticas educativas que valorizem a heterogeneidade humana e estimulem a participação de todos no processo de ensino e aprendizagem.

Nos diversos ambientes educacionais que atendem alunos com necessidades específicas de aprendizagem na perspectiva inclusiva, os professores se deparam com os desafios de criar estratégias para que todos aprendam juntos na escola, independentemente de suas condições individuais, biológicas, sociais, culturais, limitações. Como organizar esse ensino de forma a não apartar os estudantes com necessidades específicas de aprendizagem do contexto de ensino no qual estão inseridos?

Atualmente, alguns professores parecem ter desenvolvido um trabalho solitário nas diversas salas de aula do País. Quando a referência é a perspectiva inclusiva, o aluno com deficiência passa a ser responsabilidade de um profissional especialista, o qual nem sempre tem as “respostas” para as demandas educacional e cognitiva apresentadas por seus estudantes, ficando sobrecarregado com a responsabilidade de entregar um resultado que não é imediato, tampouco individual. Por isso, faz-se necessário derrubar as barreiras para que se possam oferecer condições de aprendizagem reais aos estudantes público-alvo da educação especial. Então, como construir uma rede de ensino que favoreça as trocas de experiências, para que, de fato, possamos oferecer a esses estudantes o direito e o acesso a uma educação inclusiva e pertencente?

DOI: [10.5281/zenodo.10884337](https://doi.org/10.5281/zenodo.10884337)

Para Marin e Braun (2014), a presença de alunos com as mais diversas necessidades específicas de aprendizagem impõe que novas práticas pedagógicas sejam adotadas para o aluno que anteriormente não permanecia na escola.

Que caminho seguir para construir práticas pedagógicas que respondam ao desafio da diversidade, em um contexto no qual não há condições de trabalho para que se possa ofertar uma escolarização qualificada aos alunos com necessidades específicas de aprendizagem? Inicialmente, acreditamos que a possibilidade começa a surgir com a parceria das duas vozes solitárias: a do professor especialista e a do professor de sala de aula comum, em prol do avanço da humanização do processo educativo e da transformação desse ambiente setorizado que é a escola, principalmente quando se refere ao atendimento de alunos com necessidades específicas de aprendizagem. Uma estratégia para enfrentar essa realidade seria a implementação do ensino colaborativo, mesmo que, no Brasil, esse modelo seja pouco conhecido, sendo utilizado em casos pontuais.

De maneira geral, o ensino colaborativo, ou coensino, configura-se como a parceria entre o professor da sala de aula comum e o professor especialista em educação especial, de maneira que ambos compartilhem responsabilidades, planejamento, decisões, a fim de trabalharem coletivamente, mas priorizando o individual. (MARIN; BRAUN, 2014)

Metodologia

A metodologia empregada nesta pesquisa foi a bibliográfica, realizada a partir de artigos predefinidos cujos autores conversassem com a presente proposta de estudo. Adotou-se a perspectiva narrativa de relato de experiência porque ela expressa observações subjetivas e/ou objetivas e procura expor, a partir da situação vivenciada pelo autor, o problema, intervenções e possíveis soluções (GROLLMUS; TARRÈS, 2015). A análise dos dados será realizada através de uma análise de conteúdo temática. Em que pese ser um relato de experiência, seu aporte é de caráter científico, pois está apoiado na literatura da área.

Resultado e discussão

DOI: [10.5281/zenodo.10884337](https://doi.org/10.5281/zenodo.10884337)

O relato adiante se apresenta como uma experiência que tem por objetivo demonstrar a importância do ensino colaborativo no processo de inclusão escolar. Em que pese a importância da experiência, ao final, restará inequívoca a relevância da formação docente para a materialização da escola inclusiva. Vejamos a narrativa da autora, professora Silvia:

- Localizado no Distrito Federal, o CED 02, Riacho Fundo 1, é um desses colégios que, além do ensino regular, oferecem diversos atendimentos: sala para altas habilidades, sala de recursos generalista (atendimento voltado para alunos com necessidades educacionais específicas), atendimento em Libras e ensino especial, cujo atendimento é voltado para alfabetização de alunos com deficiência intelectual, adolescentes e adultos que se encontram fora da faixa etária. Em 2022, já no último bimestre letivo, dois alunos com deficiência intelectual e autismo nível 2 realizaram a experiência de transição para a sala de aula comum. A mudança consistiu em um período de experiência e adaptação para o ano seguinte, e esses alunos vivenciaram aulas na classe comum do 7º ano. Pois bem, a adaptação ocorreu da seguinte forma: durante dois meses, os alunos assistiram às aulas da sala de aula comum. Nós, professores regentes da sala de aula comum, realizamos atividades adaptadas para esses alunos; a resolução das atividades e as avaliações (todas adaptadas) foram acompanhadas pela professora da classe de ensino especial, que os ajudava nas resoluções, bem como nos orientava em sua elaboração, contribuindo para as devidas adaptações curriculares segundo os conhecimentos dos estudantes. O processo foi compartilhado entre os professores; assim, houve troca de informações sobre os alunos. Ao final, concluímos que as trocas de experiências e as discussões com a professora da classe especial sobre como proceder em relação aos estudantes revelaram-se importantes para o crescimento dos

DOI: [10.5281/zenodo.10884337](https://doi.org/10.5281/zenodo.10884337)

estudantes, e o trabalho compartilhado tornou-se produtivo para o grupo envolvido: professores e estudantes.

A narrativa apresentada demonstra que o ensino colaborativo se fez presente; todavia, de forma incompleta. Isso porque, conforme os requisitos elencados por Leme e Ricardo (2022) para o ensino colaborativo de qualidade, não houve a elaboração de objetivos e do plano educacional individual (PEI). Percebe-se, portanto, que ações pedagógicas como o relato anterior ocorrem diariamente, mas a ausência de informações e de formação docente a esse respeito as torna ineficientes.

Nesse sentido, Vilaronga e Mendes (2014) tecem críticas às falhas na formação dos professores. As autoras descortinam a realidade da escola denominada inclusiva atualmente no Brasil: todos os anos, os professores recebem, em suas salas de aula, alunos cujas necessidades educacionais são as mais diversas possíveis, de forma que sua formação ineficiente acabe por enfraquecer a escola inclusiva. Ou seja, retornamos aqui ao que se explanou no início: não basta a previsão legal, é fundamental que o professor tenha acesso à formação continuada, para que possa garantir aos estudantes com necessidades específicas de aprendizagem não só a permanência na escola, mas também o aprendizado de qualidade.

Conforme aborda Leme e Ricardo (2022), a educação inclusiva emerge a necessidade de se pensar a formação de professores para a compreensão das especificidades da educação inclusiva. Sendo assim, refletimos sobre essa formação que falta em nossos ambientes e momentos de formação coletiva. Ainda sentimos que esse estudante é visto como pertencente à turma, e não como um sujeito de direitos que deveria ser acolhido de maneira coletiva, para um trabalho colaborativo entre os pares e profissionais envolvidos.

Finalmente, espera-se que a pesquisa contribua para a compreensão da efetividade do ensino colaborativo como estratégia para a prática pedagógica inclusiva em salas de aula comuns, identificando as políticas públicas de inclusão escolar para alunos com necessidades específicas de aprendizagem, as estratégias de ensino que valorizam a heterogeneidade humana e estimulam a participação de todos no processo de ensino e aprendizagem, as barreiras para a implementação do ensino colaborativo em salas de aula comuns, a eficácia do ensino colaborativo como estratégia para a prática pedagógica inclusiva em salas de aula comuns e propondo recomendações

DOI: 10.5281/zenodo.10884337

Considerações finais

O ensino colaborativo é uma estratégia de ensino que permite a articulação dos saberes dos dois professores envolvidos. Ou seja, o professor da sala de aula regular deve refletir sobre a seleção dos conteúdos e as orientações curriculares, e o professor especialista em educação especial deve dar sua contribuição no tocante às possibilidades de adaptações curriculares, visando à realidade e às possibilidades do aluno, elaborando estratégias metodológicas adequadas a sua aprendizagem. É uma parceria na qual ganham a escola, o professor e o aluno, em que a prática educativa passa a ser dialogada nos momentos de planejamento conjunto dos professores, e sua evolução e efetividade monitoradas no progresso do aprendizado e do desenvolvimento dos alunos com necessidades específicas de aprendizagem, bem como no progresso dos alunos da turma na qual eles estão inseridos.

Para que o ensino colaborativo apresente resultados no ambiente educacional e favoreça o processo de escolarização, é necessário proporcionar aos professores, tanto das salas de aula comuns quanto do atendimento educacional especializado, a formação de qualidade – ponto nevrálgico para que o ensino se torne efetivamente inclusivo no Brasil.

Referências bibliográficas

GROLLMUS, Nicholas S.; TARRÈS, Joan P. **Relatos metodológicos: difractando experiencias narrativas de investigación**. Fórum Qualitative Social Research, v. 16, n. 2, mayo 2015. Disponível em: < [file:///C:/Users/Particular/Downloads/2207-9561-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Particular/Downloads/2207-9561-1-PB%20(1).pdf)> Acesso: 24 de fevereiro de 2023.

GUENTHER, Z. C. **O Aluno bem-dotado na escola regular: celebrando a diversidade, incluindo as diferenças**. Revista Escritos sobre Educação, Ibitité, v. 2, n.1, pp. 43-54, jan-jun, 2003.

LEME, Erika Souza; RICARDO, Luiza Basílio. **A formação docente na perspectiva do ensino colaborativo: entrelaçando saberes e fazeres**. Revista Cocar, Belém-Pará, v. 16, n. 34, pp. 1-13, junho, 2022.

MARIN, M.; BRAUN, P. **Ensino colaborativo como prática de inclusão escolar**. In: GLAT, R.; PLETSCH, M. D. (Org.). **Estratégias educacionais diferenciadas para alunos com necessidades especiais**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013, pp. 49-64. Disponível em: https://www.academia.edu/10000696/Estrat%C3%A9gias_educacionais_diferenciadas_p%20ara_alunos_com_necessidades_especiais Acesso: 25 de fevereiro de 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.10884337

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA editora, 1999.

VILARONGA, Carla Ariela Rios; MENDES, Enicéia Gonçalves. **Ensino colaborativo para o apoio à inclusão escolar: práticas colaborativas entre os professores**. Rev. bras. estud. pedagog. (*online*), Brasília, v. 95, n. 239, pp. 139-151, jan-abr, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/dBz3F9PJFfswJXFzn3NNxTC/abstract/?lang=pt> Acesso: 25 de fevereiro de 2023.